

Research Article

Kami Benci Buli: Pendekatan *Stop Motion* untuk Kanak-Kanak Seawal Prasekolah

Fadli Fizari Abu Hassan Asari^{1,*}, Azlina Mat Saad², Ar-Rayyan Fikri Fadli Fizari³, Irahma Fikri Fadli Fizari⁴, Norhisam Bulot⁵, and Mutiiah Mohamad⁶

¹ Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perlis, Kampus Arau, 02600 Arau, Perlis; fizari754@uitm.edu.my

² Sarjana Bebas Kejuruteraan Alam Sekitar, 02600 Arau, Perlis; linasaad139@yahoo.com

³ Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra, Jalan Behor Pulau, 01000 Kangar, Perlis; darulamanku@yahoo.com

⁴ Sekolah Tengku Budriah, Jalan Besar Arau, 02600 Arau Perlis; linasaad1488@gmail.com

⁵ Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perlis, Kampus Arau, 02600 Arau, Perlis; norhisam@uitm.edu.my

⁶ Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perlis, Kampus Arau, 02600 Arau, Perlis; mutiiah@uitm.edu.my

* Correspondence: linasaad139@yahoo.com; +60195678159

Abstrak: Buli adalah tindakan keji yang dilakukan secara individu atau berkumpulan bertujuan untuk menyakitkan hati dan fizikal seseorang dengan perbuatan dan perkataan. Buli kerap kali berlaku di mana sahaja sama ada di peringkat sekolah, universiti, malahan di atas jalan raya sehingga membawa ke dunia maya. Hakikatnya, tindakan buli mungkin memberi kepuasan kepada si pembuli, namun, ianya memberi pelbagai kesan negatif sehingga ada menyebabkan trauma tidak kira secara mental atau fizikal kepada mangsa. Senario terburuk tindakan buli dalam sesetengah kes pula sehingga ada yang mengakibatkan kematian kepada mangsa. Solusinya, inovasi ini bukan sahaja menawarkan satu alternatif untuk memberi kesedaran tentang keburukan buli dari berlaku seawal peringkat prasekolah lagi malahan ianya juga menekankan betapa pentingnya menjadi kawan yang baik. Inovasi ini menggabungkan elemen benci buli dengan menggunakan kaedah stop motion (gerak henti / gerak pegun). Stop motion pula ialah kaedah animasi yang menukarkan gambar-gambar statik kepada video segerak yang disertakan dengan audio suara atau/dan lagu. Uniknyanya, inovasi ini mengintegrasikan animasi stop motion dan blok-blok mainan besar seperti LEGO Duplo. Penggunaan blok-blok mainan adalah sangat bersesuaian dengan kumpulan sasaran iaitu kanak-kanak prasekolah yang tidak boleh dinafikan sifat semulajadi mereka yang sukakan permainan. Inovasi ini mempunyai enam langkah-langkah penyediaan. Terdapat lima faedah langsung dari inovasi ini termasuklah menyampaikan mesej secara kreatif, santai dan mudah difahami kepada kanak-kanak tentang keburukan buli. Inovasi ini diharapkan dapat dikongsikan dengan pelbagai pihak dalam usaha bersama mengatasi masalah buli seawal peringkat prasekolah lagi. Sesungguhnya... tiada buli, semua "happy".

Kata kunci: stop motion; buli; prasekolah.

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Buli didefinisikan sebagai tindakan keji, tidak bermoral dan penindasan yang dilakukan secara berseorangan atau beramai-ramai ke atas orang lain. Situasi buli boleh berlaku secara berencana atau tidak berencana pada sesuatu masa (Martini, Yanthi, & Numertayasa, 2024). Si mangsa buli selalunya diandaikan sebagai seseorang yang lebih lemah dari aspek mental dan fizikal berbanding si pembuli.

Motif tindakan buli ialah untuk menyakitkan hati dan fizikal seseorang dengan perbuatan dan perkataan kasar dan kesat yang berulang-ulang (Norharisham, 2024). Si pembuli seolah-nya terdesak untuk memperoleh pengiktirafan bagi menunjukkan bahawasanya dialah yang terpalang berkuasa dan perlu digeruni si mangsa buli (Hamidah & Ibrahim, 2023). Kes buli boleh berlaku di mana sahaja sama ada di peringkat sekolah, universiti, tempat kerja malahan di atas jalan raya sehingga membawa ke dunia maya (Mohamed, Muhammad, Adzhar, & Pauzi, 2024). Hakikatnya, tindakan buli mungkin memberi kepuasan kepada si pembuli, namun, ianya memberi pelbagai kesan negatif sehingga ada menyebabkan trauma seumur hidup yang mendalam tidak kira secara mental atau fizikal kepada mangsa. Tidak dinafikan sesetengah mangsa buli mengalami kemurungan yang teruk dan memerlukan bantuan terapi perubatan untuk pulih dan bangkit semula menjalani kehidupan seperti biasa (Nik Hassan, Hashim, Muhammad Shah, Mazlan, & Ibrahim 2024). Senario terburuk tindakan buli dalam sesetengah kes pula sehingga ada yang mengakibatkan kematian kepada mangsa (Geoffroy, Arseneault, Girard, Ouellet-Morin, & Power, 2023; Yandri, Suhaili, Marjohan, Ifdil & Afdal, 2023).

Solusinya, inovasi ini bukan sahaja menawarkan satu alternatif untuk memberi kesedaran tentang keburukan buli dari berlaku seawal peringkat prasekolah lagi malahan ianya juga menekankan betapa pentingnya menjadi kawan yang baik. Uniknyanya, inovasi ini mengintegrasikan elemen animasi Kami Benci Buli dalam *stop motion* (gerak henti / gerak pegun) dan blok-blok mainan besar (*LEGO Duplo*). Penggunaan blok-blok mainan adalah sangat bersesuaian dengan kumpulan sasaran iaitu kanak-kanak prasekolah yang tidak boleh dinafikan sifat semulajadi kanak-kanak yang sukakan permainan (Vansdadiya, Gondaliya, Vasoya, & Gupta, 2024). *Stop motion* merupakan satu cara pembuatan filem secara animasi yang menukarkan kompilasi bingkai-bingkai gambar yang berada dalam keadaan statik kepada video segerak yang disertakan dengan audio suara atau/dan lagu yang menarik, untuk tujuan menarik minat kumpulan sasar (Zuraida, & Supramaniam, 2021). Inovasi ini mempunyai enam langkah-langkah penyediaan. Terdapat lima faedah langsung dari inovasi ini termasuklah menyampaikan mesej secara kreatif, santai dan mudah difahami kepada kanak-kanak tentang keburukan buli. Selain itu, inovasi **Kami Benci Buli** ini diharapkan dapat dikongsikan dengan pelbagai pihak dalam usaha bersama dan berterusan mengatasi serta membendung masalah buli seawal peringkat prasekolah lagi. Semoga usaha kecil ini berjaya dilaksanakan sebaiknya.

2. BAHAN DAN KAEDAH

2.1 Bahan-bahan / Alatan / Aplikasi Inovasi

Bahan-bahan dan alatan yang digunakan dalam inovasi ini ialah telefon bimbit, tripod, blok mainan besar (*LEGO Duplo*), lampu meja, kotak terpakai, kertas mahjong putih. Aplikasi pula menggunakan Samsung Photo Editor, CapCut dan Canva. Rajah 1 mempamerkan tentang bahan-bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan inovasi ini.

Rajah 1. Bahan-bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan inovasi ini.

2.2 Kaedah Penghasilan Inovasi

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan untuk menjayakan inovasi ini. Langkah pertama adalah menyediakan skrip atau jalan cerita mengikut tema yang sesuai dengan animasi *stop motion* yang akan dirakam. Perbincangan bersama ahli kumpulan sangat penting bagi mendapatkan idea yang menarik. Seterusnya, tempat penggambaran disediakan berdasarkan skrip yang telah dibuat. Lampu meja yang terang diletakkan bagi mendapatkan pencahayaan yang baik. Kertas mahjong putih dijadikan sebagai latar bagi penggambaran ini. Blok mainan besar (*LEGO Duplo*) termasuk watak-watak yang sesuai dipilih dari kotak simpanan. Telefon bimbit diletakkan di atas tripod untuk memastikan ianya stabil dan dapat menangkap gambar dengan cantik dan tepat. Setelah itu, penggambaran dimulakan berdasarkan babak-babak *stop motion* yang telah ditentukan di dalam skrip. Selepas penggambaran selesai, ahli kumpulan akan mengedit gambar-gambar tersebut menggunakan aplikasi Samsung Photo Editor, CapCut, dan Canva. Rajah 2 menunjukkan aplikasi Samsung Photo Editor digunakan untuk kerangka stop motion.

Rajah 2. Aplikasi Samsung Photo Editor digunakan untuk kerangka *stop motion*.

3. HASIL DAN PERBINCANGAN

Inovasi “Kami Benci Buli: Pendekatan *Stop Motion* untuk Kanak-Kanak Seawal Prasekolah” ini merupakan satu kaedah yang sangat sesuai digunakan untuk menyampaikan mesej antibuli kepada golongan kanak-kanak memandangkan ianya bersifat menyeronokkan, kreatif dan mudah difahami. Penggunaan blok-blok mainan (*LEGO Duplo*) dan watak-watak yang berwarna-warni menjadikan animasi *stop motion* ini lebih menarik. Beberapa kajian terdahulu menyatakan yang kanak-kanak sangat menggemari animasi sehingga ianya mampu membantu tahap peningkatan pemahaman dan fokus mereka tentang pelbagai konsep termasuklah pengajaran dan pembelajaran (Mou, 2023). Malahan, video animasi yang didatangkan dengan warna dan watak yang memukau ditambah lagi dengan skrip alih suara berserta muzik latar yang menarik mampu menjadi medium yang berkesan untuk menyampaikan pelbagai mesej yang berguna kepada kanak-kanak (Jailani, Hafidh, & Huda, 2023).

Kandungan animasi *stop motion* ini terdiri dari tiga babak. Babak 1 (Buli Fizikal dan Mental) dan Babak 2 (Siber Buli) bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran awal kanak-kanak tentang keburukan buli terhadap semua orang termasuk mangsa dan pembuli. Mangsa akan mengalami trauma berpanjangan (Budiarto, Kusuma, Aktifah, & Rahayu, 2024). Pada masa yang sama, si mangsa buli mungkin akan menyimpan dendam terhadap si pembulinya (Zhao & Zheng, 2024). Manakala, pembuli pula mungkin akan berdepan dengan tindakan disiplin atau undang-undang sekiranya perkara buli tersebut dilaporkan kepada pihak yang lebih berkuasa. Dalam masa yang sama, inovasi ini turut menerapkan dan mengajar nilai empati, hormat-menghormati, saling bantu-membantu dan menjadi kawan yang baik melalui visual interaktif terutamanya dalam Babak 3 (Tiada Buli).

Seperti yang semua maklum, masa kanak-kanak banyak diluahkan di sekolah. Jadi, amatlah penting untuk membina suasana persekitaran pembelajaran yang positif, selamat dan gembira bagi semua pihak termasuk para guru dan ibu bapa. Diharapkan, inovasi ini sedikit-sebanyak dapat membantu mencegah tingkah laku buli di kalangan kanak-kanak yang masih kecil ini. Ini kerana,

kanak-kanak merupakan golongan generasi masa hadapan yang bakal memikul tanggungjawab yang berat dalam membangunkan negara pada masa mendatang (Kamarudin, Halim, & Zakaria, (2023).

Oleh itu, generasi kanak-kanak yang sihat dari semua aspek termasuk fizikal, mental dan spiritual amatlah diperlukan. Untuk memastikan impak yang lebih besar, inovasi ini akan dikongsikan di platform digital dengan memuat naik video *stop motion* ini di pelbagai aplikasi media sosial termasuk di TikTok, WhatsApp, Telegram, Facebook dan lain-lain. Selain itu, kolaborasi dengan sekolah berdekatan akan turut dilaksanakan, terutamanya tadika dan prasekolah untuk memperkenalkan video *stop motion* **Kami Benci Buli** ini. Antara usaha lain yang bakal dilakukan termasuklah dengan mengedarkan risalah dan buku panduan menerangkan inovasi ini supaya inovasi ini menjadi wadah buli sifar di kalangan kanak-kanak terutamanya. Rajah 3 di bawah menunjukkan tangkap layar untuk Babak 1, Babak 2 dan Babak 3.

Rajah 3. Tangkap layar untuk Babak 1, Babak 2 dan Babak 3.

4. KESIMPULAN

Kesimpulannya, gabungan tiga elemen penting iaitu animasi gaya *stop motion*, jalan penceritaan Kami Benci Buli dan blok-blok mainan besar (*LEGO Duplo*) dalam inovasi ini diharapkan dapat memberi kesedaran dan pencegahan seawal peringkat prasekolah tentang masalah buli yang kerap berlaku kini. Diharapkan juga agar kaedah yang menarik dan lebih mudah difahami yang kami bangunkan ini dapat diterima dan diteruskan pula oleh semua pihak dalam membasmi gejala buli di semua peringkat. Sesungguhnya... tiada buli, semua *happy*.

Penghargaan: Terima kasih kepada semua ahli kumpulan dan juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahu pun tidak langsung dalam menjayakan inovasi ini.

Rujukan

- Budiarto, E., Kusuma, N. I., Aktifah, N., & Rahayu, R. (2024). The experience of being a victim of bullying as a predisposing factor for post-traumatic stress disorder (PTSD): A descriptive study. In the *Proceedings of 5th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2023* (pp. 1184-1190). Atlantis Press.
- Geoffroy, M. C., Arseneault, L., Girard, A., Ouellet-Morin, I., & Power, C. (2023). Association of childhood bullying victimisation with suicide deaths: Findings from a 50-year nationwide cohort study. *Psychological Medicine*, 53(9), 4152-4159.
- Hamidah, S., & Ibrahim, A. (2023). Faktor pencetus gejala buli dalam kalangan remaja: Satu sorotan literatur. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 8(59), 542-550.
- Jailani, M., Hafidh, N., & Huda, M. (2023). The influence of Upin and Ipin animation on children's religious life. *Penamas*, 36(1), 74-90.
- Kamarudin, M. H. B., Halim, A. B. A., & Zakaria, N. B. (2023). Kepentingan dan cabaran bagi kurikulum pendidikan Islam prasekolah. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 8(59), 160-167.
- Martini, N. N., Yanthi, L. M. D. W., & Numertayasa, I. W. (2024). Penerapan literasi dongeng anti bullying melalui program "DOLI" di SDN 3 Sulahan. *Madaniya*, 5(1), 94-101.
- Mohamed, K., Muhammad, S., Adzhar, Z. A. A. K., & Pauzi, M. N. M. (2024). Penyalahgunaan media sosial dan buli siber dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Selangor. *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, 11(1), 177-190.
- Mou, T. Y. (2023). Science learning with designed animation: Investigation of primary school children's attitudes toward science learning, animation integration, and understanding level. *International Journal of Educational Research Open*, 4, 100246.
- Nik Hassan, N. N., Hashim, F. H., Muhammad Shah, N. S., Mazlan, F. N., & Ibrahim, I. (2024). Kesan modul terapi realiti (MTR) terhadap ciri-ciri dan kemurungan mangsa buli dari perspektif Islam: Alliteration and assonance rhymes as sources of linguistic rhythms of the fatimah chapter that synchronize the brainwaves. *Global Journal Al-Thaqafah*, 14(1), 143-155.
- Norharisham, N. A. (2024). Animation against bullying symptoms awareness among preschool students. *KUPAS SENI*, 12(1), 64-73.
- Vansdadiya, R. P., Gondaliya, P. R., Vasoya, N. H., & Gupta, S. M. (2024). Recommendations on how educational toys can help preschoolers to improve their social skills. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(3), 975-979.
- Yandri, H., Suhaili, N., Marjohan, M., Ifdil, I., & Afdal, A. (2023). The impact of using existential therapy to build awareness of death for victims of bullying. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(3), 369-378.
- Zhao, X. Y., & Zheng, S. J. (2024). The effect of peer victimization on adolescents' revenge: The roles of hostility attribution bias and rumination tendency. *Frontiers in Psychology*, 14, 1255880.
- Zuraida, S., & Supramaniam, K. (2021). In motion: Using stop-motion as supplementary teaching material for secondary school learning. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 9(2), 216-221.